

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Manajemen Kewirausahaan ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang materi Manajemen Kewirausahaan bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Muhammad Kosim.,S.E.,M.M selaku dosen mata kuliah Manajemen Kewirausahaan yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni.

Saya menyadari, makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Cikarang, 12 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB 1 Pendahuluan :	
1. Latar belakang masalah	1
2. Rumusan masalah	2
3. Tujuan pembuatan makalah	2
BAB 2 Pembahasan :	
1. Hasil pembahasan	3
BAB 3 Penutup	
1. Kesimpulan	13
Daftar Pustaka	15

BAB 1

Pendahuluan

4. Latar Belakang Masalah

Di antara makhluk hidup yang di ciptakan Tuhan Yang Maha Esa, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Manusia membutuhkan pekerjaan agar memperoleh penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Di antara manusia tersebut ada beberapa orang yang mendapat kesempatan dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri bahkan dapat membuka lapangan kerja untuk orang lain.

Dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan perlu lebih di tingkatkan dan diperluas usaha-usaha untuk memperbaiki penghasilan.

Pengusaha perlu memperhatikan ,karakteristik, sikap dan mental kewirausahaan dengan meningkatkan dan membina untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pemasaran dalam rangka mengembangkan kewirausahaan.

Kewirausahaan merupakan sikap mental yang dimiliki wirausaha dalam melaksanakan usaha atau kegiatan (Basrowi, 2011). Kesadaran untuk berwirausaha sangat penting, sebab kesadaran akan berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian. Hal terpenting bagi individu/ kelompok adalah harus bisa merubah mindset dari mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Untuk itu perlu adanya upaya yang serius untuk menciptakan benih-benih wirausaha pada masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah pada umumnya di hasilkan dari kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Memang keberadaan pengusaha kecil dan menengah merupakan proses awal perkembangan industrialisasi di daerah, tapi kenyataannya di lapangan, masih banyak kendala yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah. Menurut Prawiranegara dalam Suryanita (2006,p.5) kendala intern yang dihadapi oleh pengusaha kecil yaitu kualitas SDM yang masih rendah, lemahnya akses dan pengembangan pangsa pasar, lemahnya struktur

pemodalannya, terbatasnya penguasaan teknologi, lemahnya organisasi dan manajemen, serta terbatasnya jaringan usaha dan kerjasama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Untuk menghadapi kendala tersebut, seorang pengusaha harus memiliki pondasi yang kuat sebelum mendirikan dan menjalankan usahanya. Seorang pengusaha harus memiliki orientasi kewirausahaan untuk menghadapi persaingan dan tekanan pasar yang terus meningkat (Kaur and Mantok, 2015).

Latar belakang perlu berwirausaha

- Agar mampu menatap masa depan yang lebih baik,
- Berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain.
- Menjadi Bos bagi usahanya atau lebih baik membayar gaji dari pada menjadi orang gajian.

5. Rumusan masalah

- a. Apa pengertian kewirausahaan?
- b. Apa pengertian manajemen kewirausahaan?
- c. Apa sajakah hambatan dan tantangan kewirausahaan?
- d. Bagaimana sikap mental kewirausahaan?

6. Tujuan pembuatan makalah

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan makalah ini adalah :

- Makalah ini di ajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Kewirausahaan.
- Agar dapat memahami pengertian kewirausahaan
- Agar dapat mengetahui Manajemen kewirausahaan
- Agar dapat mengetahui hambatan dan tantangan kewirausahaan
- Agar dapat mengetahui sikap mental kewirausahaan

BAB 2

Pembahasan

2.1 SEJARAH KEWIRAUSAHAAN.

Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan ondernemer, di Jerman dikenal dengan unternehmer. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak 1970-an banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang.

2.2. PENGERTIAN KEWIRAUSAHAAN.

Kewirausahaan (Inggris: Entrepreneurship) atau Wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Secara harfiah Kewirausahaan terdiri atas kata dasar wirausaha yang mendapat awalan ke- dan akhiran -an, sehingga dapat diartikan kewirausahaan adalah hal-hal yang terkait dengan wirausaha. Sedangkan wira berarti keberanian dan usaha berarti kegiatan bisnis yang komersial atau non-komersial, Sehingga kewirausahaan dapat pula diartikan sebagai keberanian seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Dalam bahasa Inggris wirausaha adalah enterpenuer, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Richard Cantillon, seorang ekonom Prancis. Menurutnya, entrepreneur adalah

“agent who buys means of production at certain prices in order to combine them”. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ekonom Perancis lainnya, Jean Baptista Say menambahkan definisi Cantillon dengan konsep entrepreneur sebagai pemimpin. Beberapa pengertian kewirausahaan yang diberikan oleh para ahli dapat dikemukakan sebagai berikut :

- ~ Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis (Achmad Sanusi, 1994)
- ~ Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (ability to create the new and different) (Drucker, 1959)
- ~ Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (Zimmerer, 1996)

Secara umum wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya atau hidupnya

Pendapat beberapa ahli :

- Wirausaha adalah orang yang mampu melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut (Suryana, 2003)
- Wirausaha adalah orang yang mengorganisir, mengelola dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha (Dan Steinhoff dan John F. Burgess, 1993)
- Wirausaha (entrepreneur) adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya dan bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan swasembada (Pakerti, 1997)

Dengan demikian, kewirausahaan adalah usaha untuk menciptakan “added value” dengan jalan mengkombinasikan semua sumber daya ekonomi melalui “create new and different” untuk memenangkan persaingan, Maka inti kewirausahaan adalah :

- Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru (create new and different) melalui berfikir kreatif dan bertindak inovatif
- Merupakan sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif
- Proses kewirausahaan meliputi semua kegiatan, fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi

2.3 MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN.

Pengertian manajemen sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan terhadap upaya-upaya yang dilakukan anggota organisasi dan penggunaan segala macam sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. (James A.F. Stoner, 1992:8). Manajemen adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya serta fasilitas yang ada dalam upaya mencapai tujuan. Manajemen adalah segenap aktivitas manusia dalam organisasi dengan menggunakan bantuan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu fungsi yaitu membentuk gambaran atau petunjuk tentang jenis aktivitas yang harus dilakukan dalam suatu organisasi.

Pengertian Manajemen Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Kewirausahaan, yaitu kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan (peluang) bisnis serta kemampuan mengoptimalkan sumber daya dan mengambil tindakan serta bermotivasi tinggi dalam mengambil resiko dalam rangka mensukseskan bisnisnya. Kewirausahaan adalah proses kemanusiaan (human process) yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Definisi tersebut menitik beratkan kepada aspek kreativitas dan inovasi, karena dengan sifat kreativitas dan inovatif seseorang dapat menemukan peluang. Pengertian

Kewirausahaan Manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul eksis.

Seorang wirausaha harus memiliki empat kompetensi, diantaranya:

1. Fokus pada pasar, bukan pada teknologi.
2. Buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayainya perusahaan.
3. Bangun tim manajemen, bukan menonjolkan perorangan (not a "one person" show).
4. Beri peran tertentu, khusus bagi wirausaha penemu.

Tujuan khusus Manajemen Kewirausahaan

- Agar memiliki minat kemauan dan kemampuan menjadi wirausahawan
- Agar termotivasi untuk mendirikan usaha, terutama usaha kecil dan menengah
- Agar memahami teknik untuk mendirikan usaha, cara membaca peluang usaha dan menjalankan usaha secara profesional
- Mampu merancang rencana wirausaha kedepan dimulai dari sekarang.

Tujuan Instruksional Khusus

- Pengertian Kewirausahaan
- Peran dan fungsi kewirausahaan
- Peran dan fungsi kewirausahaan pada masa kini dan akan datang
- Hubungan ilmu kewirausahaan dan wirausahawan
- Mampu menjawab soal2 dan kasus yang diberikan secara baik dan benar, serta memberikan solusi yang bersifat konstruktif

Ada tiga jenis Wirausaha (Ir.Ciputra)

- Necessity Entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup.
- Replicative Entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan.

- Inovatif Entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya.

2.4 TANTANGAN DAN HAMBATAN WIRAUSAHA.

Kendala bagi seseorang memulai usaha :

- 1) Adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut;
- 2) Merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha;
- 3) Merasa bingung dari mana memulai usaha.
- 4) Ketidakmampuan Manajemen. Dalam kebanyakan UKMK, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Pemiliknya kurang mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat bisnisnya berjalan.
- 5) Kurang Pengalaman. Idealnya, calon wirausahawan harus memiliki keterampilan teknis yang memadai (pengalaman kerja mengenai pengoperasian fisik bisnis dan kemampuan konsep yang mencukupi); kemampuan memvisualisasi, mengkoordinasi, dan mengintegrasikan berbagai kegiatan bisnis menjadi keseluruhan yang sinergis.
- 6) Lemahnya Kendali Keuangan. Dalam hal ini ada dua kelemahan mendasar yang perlu digarisbawahi, yaitu: kekurangan modal dan kelemahan dalam kebijakan kredit terhadap pelanggan. Banyak wirausahawan membuat kesalahan pada awal bisnis dengan hanya “modal dengkul,” yang merupakan kesalahan fatal. Wirausahawan cenderung sangat optimis dan sering salah menilai uang yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam bisnis. Sebagai akibatnya, mereka memulai usaha dengan modal yang terlalu sedikit dan tampaknya permodalan yang memadai tidak akan pernah tercapai mengingat perusahaan mereka memerlukan semakin banyak uang untuk mendanai pertumbuhannya. Selain itu, tekanan terhadap UKMK untuk menjual secara kredit sangat kuat. Dimana, beberapa manajer melihat peluang untuk mendapatkan keunggulan persaingan terhadap pesaingnya dengan cara menawarkan penjualan kredit. Apapun kasusnya, pemilik

bisnis kecil harus mengendalikan penjualan kredit secara hati-hati karena kegagalan mengendalikannya dapat menghancurkan kesehatan keuangan bisnis kecil.

- 7) **Gagal Mengembangkan Perencanaan Strategis.** Terlalu banyak wirausahawan yang mengabaikan proses perencanaan strategis, karena mereka mengira hal tersebut hanya bermanfaat untuk perusahaan besar saja. Namun, kegagalan perencanaan biasanya mengakibatkan kegagalan dalam bertahan hidup dan ini berlaku untuk keduanya usaha besar maupun usaha kecil. Sebab, tanpa suatu strategi yang didefinisikan dengan jelas, sebuah bisnis tidak memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing di pasar.
- 8) **Pertumbuhan Tak Terkendali.** Pertumbuhan merupakan sesuatu yang alamiah, sehat, dan didambakan oleh semua perusahaan, tetapi pertumbuhan haruslah terencana dan terkendali. Pakar manajemen Peter Drucker menyatakan bahwa perusahaan yang baru berdiri dapat diperkirakan mengalami pertumbuhan terlalu pesat dibandingkan dengan basis modal mereka apabila penjualan meningkat 40 sampai 50 persen. Idealnya, perkembangan harus didanai dari laba ditahan atau dari tambahan modal pemiliknya, tetapi sebagian besar bisnis mengambil pinjaman paling tidak untuk sebagian investasi modalnya.
- 9) **Lokasi yang buruk.** Untuk bisnis apapun, pemilihan lokasi yang tepat untuk sebagian merupakan suatu seni – dan untuk sebagian lagi ilmu. Sangat sering, lokasi bisnis dipilih tanpa penelitian, pengamatan, dan perencanaan yang layak. Beberapa wirausahawan memilih lokasi hanya karena ada tempat kosong. Akibat ketidaktepanan lokasi ini, penjualan tidak berkembang dan bisnis tersebut terancam gagal.
- 10) **Pengendalian Persediaan yang Tidak Baik.** Umumnya, investasi terbesar yang harus dilakukan manajer bisnis kecil adalah dalam persediaan, namun pengendalian persediaan adalah salah satu tanggung jawab manajerial yang paling sering diabaikan. Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kekurangan dan kehabisan stok, yang akhirnya mengakibatkan pelanggan kecewa dan pergi.

11) Ketidakmampuan Membuat Transisi Kewirausahaan. Berhasil melewati “tahap awal kewirausahaan” bukanlah jaminan keberhasilan bisnis. Setelah berdiri, pertumbuhan biasanya memerlukan perubahan gaya manajemen yang secara drastis berbeda. Kemampuan-kemampuan yang tadinya membuat seorang wirausahawan berhasil seringkali mengakibatkan ketidakefektifan manajerial. Pertumbuhan mengharuskan wirausahawan untuk mendelegasikan wewenang dan melepaskan kegiatan pengendalian sehari-hari – sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh banyak wirausahawan.

Alasannya :

- Maka mereka lebih cenderung mendorong anak-anaknya untuk mencari pekerjaan atau menjadi karyawan;
- Orang tua merasa lebih bangga bahkan merasa terbebas, bila anaknya telah selesai kuliah mampu menjadi pegawai;
- Salah satu faktor lain adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal untuk berwirausaha.

Solusi :

- Lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja;
- Pendidikan Kewirausahaan / Entrepreneurship Indonesia perlu ditingkatkan.

2.5 MENUNJUKAN SIKAP DAN MENTAL WIRAUSAHA.

Modal utama bagi wirausahawan ada empat, yaitu pengetahuan, ketrampilan, bakat dan kemauan. Namun banyak orang memiliki 4(empat) kriteria diatas namun gagal dalam wirausahanya, mereka kalah bersaing dan akhirnya mundur secara teratur. Kunci sukses memenangkan persaingan di era globalisasi ini, selain 4 hal diatas adalah MENTAL.

Ada 12 sikap mental yang harus dimiliki para wirausahawan. Dengan mempelajari 12 sikap mental ini, akan menempatkan diri dalam pola pikir yang benar untuk mencapai keberhasilan kewirausahaan.

1. Memiliki gairah untuk bisnis Anda. Bekerja harus menyenangkan. Semangat Anda akan membantu Anda mengatasi masalah pada masa-masa sulit. Selalu perbaruilah gairah Anda.
2. Menata diri menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang memiliki keyakinan pada orang yang dipercayainya dan ingin berbuat yang terbaik buat mereka. Hal yang sama juga berlaku bagi pelanggan. Jika mereka percaya pada Anda, apapun Anda dapatkan
3. Jadilah fleksibel, kecuali pada nilai-nilai inti. Mengingat bahwa rencana dan strategi Anda akan berubah seiring waktu. Maka fleksibilitas merupakan hal pokok yang harus dimiliki para pengusaha. Namun, jangan kompromi jika melanggar nilai-nilai dasar. Meski tekanan begitu besar atau iming-iming keuntungan yang besar.
4. Jangan biarkan rasa ‘takut gagal’ menghambat Anda. Kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan peluang sukses. Perlu diketahui, pemodal lebih suka menginvestasikan uangnya pada orang yang mau mencoba dan gagal. Dari pada berinvestasi pada seseorang yang tidak pernah mencoba.
5. Membuat keputusan yang cepat dan tepat. Gunakan intuisi Anda dan buat perencanaan serta berfikirilah dengan jernih. Segera ambil keputusan. Jangan terburu-buru namun jangan ditunda karena peluang akan meninggalkan Anda.
6. Aset terbesar perusahaan adalah Anda. Jaga diri Anda baik-baik. Kesehatan Anda lebih berharga daripada mesin paling mahal atau perangkat canggih komputer. Anda tidak harus memilih antara kesehatan atau perusahaan Anda. Yang perlu Anda lakukan hanya menyeimbangkan kegiatan Anda. Uang bukan segala-galanya, kesehatan dan keluarga juga utama.
7. Kendalikan ego Anda. Jangan melakukan sesuatu dengan maksud membuat orang lain terkesan pada diri Anda. Lakukan karena memang Anda harus melakukannya. Teguh pendirian diperlukan tapi ‘maunya sendiri’ bukan pilihan bijak.

8. Percayalah. Anda harus percaya diri bahwa Anda akan berhasil. Keyakinan ini akan menular pada karyawan, mitra kerja dan setiap orang yang Anda hadapi. Termasuk pelanggan.
9. Menerima kritik dan mengakui jika salah. Sampaikan pada karyawan, mitra kerja dan pelanggan Anda, bahwa Anda dengan senang hati menerima kritik jujur mereka. Kritik adalah pengamat paling teliti bagi usaha Anda dan gratis.
10. Pertahankan etos kerja yang kuat. Etos kerja yang kuat menjadikan suasana kerja menjadi fokus dan nyaman. Ini juga akan membantu anda mengalahkan pesaing Anda terutama jika produk atau layanan Anda sangat mirip.
11. Segera bangkit dari kemunduran. Pasti akan ada banyak pasang surut saat Anda membangun bisnis. Belajar dari kemunduran dan terus maju. Anda tidak dapat mengubah masa lalu. Namun Anda mampu membangun masa depan yang lebih baik.
12. Secara berkala keluar dari zona kenyamanan Anda untuk mengejar sesuatu yang penting. Sering kali Anda merasa tidak nyaman jika menerapkan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam teknologi, manajemen, karyawan, rencana dll. Tetap terapkan dan biasakan diri Anda dengan hal-hal baru (yg tidak nyaman) untuk mencapai tujuan utama perusahaan.

Selain sikap dan mental adapun yang tidak kalah penting dalam wirausaha adalah

a. INSTING USAHA / BISNIS :

- ~ Kemampuan membaca pasar
- ~ Kemampuan negoisasi / tawar menawar
- ~ Kemampuan menentukan kapan dapat mengambil keuntungan / tidak
- ~ Kemampuan utk mengetahui dan menemukan sumber2 potensi

b. PRINSIP WIRAUSAHA DENGAN CERDAS :

- ~ Pahami setiap tindakan yg akan dilakukan, ikhlas, terencana, terkonsep, dengan langkah & strategi jitu jangan sekedar iseng atau coba-coba.
- ~ Peluang sukses selalu ada; kerja keras, lurus dan benar, cermat, serta hemat

c. WIRAUSAHA/BISNIS BERBASIS ILMU :

- ~ Penguasaan terhadap konsep Manajemen adalah Kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan.
 - Mengetahui teknik pemasaran.
 - Menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis, kompak.
 - Mengatur pos pengeluaran, tidak besar pasak dari pada tiang
- ~ Mereka yang sukses dalam melakukan usaha / bisnis orang yang punya Visi dan Misi, ketrampilan, keberanian, dan keyakinan, integritas dan komitmen moral yang tinggi, kedermawanan, serta tidak sekali-kali mencoba berbuat dusta atau bohong.
- ~ 90 % orang kaya itu karena bisnis bukan menjadi pegawai / karyawan perusahaan.
- ~ Kemiskinan dan kefakiran merupakan ancaman dan tantangan.
- ~ Yakinkan bahwa bisnis merupakan perintah Tuhan dalam mencari nafkah sehingga dekatkanlah sikap dan tatacara bisnis anda dengan nilai spiritual.

Contoh dari Nabi Muhammad SAW

- ✓ Shidiq : jujur dan berani
 - ✓ Amanah : dipercaya
 - ✓ Tabligh : bertanggung jawab
 - ✓ Fatonah : mempunyai kecerdasan serta peduli terhadap lingkungan
- * Dapat dipercaya
 - * Kemampuan menghadapi berbagai karakter manusia
 - * Kemampuan dalam administrasi
 - * Dapat melihat resiko dalam penjualan
 - * Mengembangkan kreatifitas dan inovasi
 - * Mampu mengatur keuangan

BAB 3

Penutup

3.1 KESIMPULAN.

Kewirausahaan (Inggris: Entrepreneurship) atau Wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Pengertian Manajemen Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Kewirausahaan, yaitu kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan (peluang) bisnis serta kemampuan mengoptimalkan sumber daya dan mengambil tindakan serta bermotivasi tinggi dalam mengambil resiko dalam rangka mensukseskan bisnisnya. Seorang wirausaha harus memiliki empat kompetensi, diantaranya:

- 1) Fokus pada pasar, bukan pada teknologi.
- 2) Buat ramalan pendanaan untuk menghindari tidak terbiayainya perusahaan.
- 3) Bangun tim manajemen, bukan menonjolkan perorangan (not a "one person" show).
- 4) Beri peran tertentu, khusus bagi wirausaha penemu.

Tantangan dan hambatan wirausaha yang sering dialami adalah :

- 1) Adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut;
- 2) Merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha;
- 3) Merasa bingung dari mana memulai usaha.
- 4) Ketidakmampuan Manajemen.
- 5) Kurang Pengalaman.
- 6) Lemahnya Kendali Keuangan.
- 7) Gagal Mengembangkan Perencanaan Strategis.
- 8) Pertumbuhan Tak Terkendali.
- 9) Lokasi yang buruk.
- 10) Pengendalian Persediaan yang Tidak Baik.

11) Ketidakmampuan Membuat Transisi Kewirausahaan.

Ada 12 sikap mental yang harus dimiliki para wirausahawan, yaitu :

1. Memiliki gairah untuk bisnis Anda.
2. Menata diri menjadi orang yang dapat dipercaya.
3. Jadilah fleksibel, kecuali pada nilai-nilai inti.
4. Jangan biarkan rasa 'takut gagal' menghambat Anda.
5. Membuat keputusan yang cepat dan tepat.
6. Aset terbesar perusahaan adalah Anda.
7. Kendalikan ego Anda.
8. Percayalah.
9. Menerima kritik dan mengakui jika salah.
10. Pertahankan etos kerja yang kuat.
11. Segera bangkit dari kemunduran.
12. Secara berkala keluar dari zona kenyamanan Anda untuk mengejar sesuatu yang penting.

Daftar Pustaka

Basrowi, 2011. *Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Histiarini Aprisa Rian, Anton A Setyawan, M Farid Wajdi, & Henri Dwi Wahyudi, 2017. *PENGARUH ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN DAN KEMAMPUAN MANAJEMEN TERHADAP STRATEGI PEMASARAN SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA USAHA KECIL MANUFAKTUR*. SNCP Vol.1., Hal 2

Zimmerer, T. W., Scarborough, N. M., & Wilson, D. (2008). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: salemba empat.

Kosim Muhammad, 2021. Materi Kuliah Manajemen Kewirausahaan. Bekasi . Universitas Pelita Bangsa

Daryanto. (2013). *Pengantar Kewirausahaan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.